

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Мамараимова Гулрух Махмудовна ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ.....	20
4. Тошбоева Робия Собировна ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ.....	28
5. Маткаримов Қудрат Қаландарович АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	35
6. Матмуротов Алибек Равилевич АДВОКАТНИНГ МАХСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА.....	43
7. Бойдедаев Садирдин Абдусатторович КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ДЕТЕРМИНАНТАЛАРИНИ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	50
8. Розимова Қундуз Юлдашевна АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	64
9. Salaev Nodirbek Saparbaevich THE CONCEPT OF THE PENITENTIARY SYSTEM.....	72
10. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Ҳайитов Вафо Шавкатович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ.....	79
11. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Пўлатов Азаматжон Эргаш ўғли ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ.....	87
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека).....	100

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Хамдамова Фируза Уразалиевна,

Докторант Национального центра Республики Узбекистан
по правам человека на соискание степени доктора юридических наук

Доктор философии по юридическим наукам (PhD),

E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека)

For citation: Khamdamova Firuza Urazaliyevna. OVERVIEW OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS ON PROTECTION HUMAN RIGHTS IN THE DIGITAL AGE: (dedicated to the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights). Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 6, pp. 100-108

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985653>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена обзору и анализу международно-правовых стандартов по защите прав человека в цифровую эпоху, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Совета ООН по правам человека, договорных органов по правам человека. В статье рассмотрены международно-правовые акты, принятые для обеспечения безопасной, инклюзивной и трансформационной цифровой эпохи. Автор отмечает, что цифровые технологии стали важнейшим фактором, влияющим на обеспечение прав человека и устойчивое развитие. Отдельное внимание уделено гендерным аспектам при защите прав человека в цифровую эпоху. Также в статье рассмотрены меры, принимаемые в Узбекистане, для обеспечения справедливой и инклюзивной цифровизации, обеспечения и защиты прав человека в условиях цифровой трансформации. Отмечается, что при этом особое внимание уделяется расширению возможностей для молодежи и женщин.

Ключевые слова: права человека, гендерное равенство, цифровые технологии, справедливая и безопасная цифровизация, ООН, органы ООН по правам человека.

Хамдамова Фируза Уразалиевна,

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси

Миллий маркази докторанти

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD),

E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

**РАҚАМЛИ АСРДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БЎЙИЧА ХАЛҚАРО
ХУҚУҚИЙ СТАНДАРТЛАРГА УМУМИЙ НУҚТАИ НАЗАР: (инсон ҳуқуқлари
Умумжаҳон Декларациясининг 75 йиллигига бағишланган)**

АННОТАЦИЯ

Мақола рақамли асрда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг халқаро ҳуқуқий стандартларини, хусусан БМТ Бош Ассамблеяси, БМТ инсон ҳуқуқлари Кенгаши, инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги шартнома органларининг қарорларини кўриб чиқиш ва таҳлил қилишга бағишланган. Мақолада хавфсиз, инклюзив ва трансформацион рақамли даврни таъминлаш учун қабул қилинган халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар кўриб чиқилади. Муаллифнинг таъкидлашича, рақамли технологиялар инсон ҳуқуқлари ва барқарор ривожланишни таъминлашга таъсир қилувчи енг муҳим омилга айланди. Рақамли асрда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишда gender жиҳатларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мақолада, шунингдек, Ўзбекистонда рақамли трансформация шароитида адолатли ва инклюзив рақамлаштиришни таъминлаш, инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш бўйича кўрилаётган чоратadbирлар муҳокама қилинади. Ёшлар ва хотин-қизлар учун имкониятларни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилаётгани таъкидланди.

Калит сўзлар: инсон ҳуқуқлари, gender тенглиги, рақамли технологиялар, адолатли ва хавфсиз рақамлаштириш, БМТ, БМТ инсон ҳуқуқлари органлари.

Khamdamova Firuza Urazaliyeva,

Doctoral student of National Center for Human Rights
of the Republic of Uzbekistan

Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD),
E-mail: fkhamdamovaphd@mail.ru

**OVERVIEW OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS ON PROTECTION HUMAN
RIGHTS IN THE DIGITAL AGE: (dedicated to the 75th anniversary of the Universal
Declaration of Human Rights)**

ANNOTATION

The article is devoted to the review and analysis of international legal standards for the protection of human rights in the digital age, in particular the resolutions of the UN General Assembly, the UN Human Rights Council, human rights treaty bodies. The article considers international legal acts adopted to ensure a safe, inclusive and transformational digital era. The author notes that digital technologies have become the most important factor influencing the provision of human rights and sustainable development. Special attention is paid to gender aspects in the protection of human rights in the digital age. The article also discusses the measures taken in Uzbekistan to ensure fair and inclusive digitalization, ensuring and protecting human rights in the context of digital transformation. It is noted that in this case, special attention is paid to expanding opportunities for youth and women.
Keywords: human rights, gender equality, digital technologies, fair and safe digitalization, UN, UN human rights bodies.

Основные международные договоры в области прав человека, в частности, Международный билль о правах человека, принятые в XX веке, до сих не утратили своей актуальности и с каждым годом их значимость возрастает, особенно в условиях глобальных трансформационных процессов. Однако, появились новые факторы, влияющие на обеспечение и защиту прав человека, среди важнейших факторов в современных реалиях – цифровые технологии.

Настоящий период в мире характеризуется возрастанием роли цифровых технологий во всех сферах жизни. Цифровые технологии стали важнейшим фактором, определяющим дальнейшее развитие международного сотрудничества в области прав человека. При этом, как любое знание, любая технология, любое новшество, цифровые технологии могут служить как

во благо человечеству, так и породить новые угрозы и риски, т.е. могут оказывать как положительное, так и негативное влияние. Международно-правовое регулирование использования цифровых технологий призвано обеспечить использование цифровых технологий исключительно во благо и максимальное предупреждение негативных последствий. Данный фактор важно учитывать и в совершенствовании национальной системы по защите прав человека.

Как отмечает Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш цифровую эпоху следует сделать «безопасной, инклюзивной и трансформационной» [1]. Цифровые технологии ни в коем случае не должны стать еще одним фактором угроз для человека, а наоборот, должны служить во благо человечеству.

Особую значимость данный вопрос имеет для Узбекистана. В стране с учетом мировых тенденций идет процесс перехода на цифровую экономику и формирование ее правовой основы. Важно, чтобы правовая основа цифровой экономики соответствовала международным стандартам, то есть учитывала права человека. Ведь главный продукт экономики - это человек, его уровень сознания и достойный уровень жизни. В противном случае, это «анти-экономика», которая ведет к ухудшению условий жизни и деградации личности. Любая экономика, в том числе и цифровая, должны способствовать повышению качества жизни.

Сегодня цифровые технологии стали одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при обеспечении и защите прав человека. Влияние цифровых технологий на права человека признано на глобальном уровне в рамках ООН.

Подтверждением этому служит рост количества документов, принимаемых в рамках ООН, по вопросам защиты прав человека в цифровую эпоху. Такие акты принимаются главными органами ООН (например, Генеральной Ассамблеей), вспомогательными органами ООН по правам человека (например, Советом ООН по правам человека), договорными органами ООН по правам человека, специализированными учреждениями ООН.

Рассмотрим, прежде всего, акты, принятые главными органами ООН, в данном направлении.

К их числу можно отнести, прежде всего, **Резолюции ГА ООН о неприкосновенности частной жизни в цифровую эпоху**. В частности, резолюции Генеральной Ассамблеи 68/167 от 18 декабря 2013 года, 69/166 от 18 декабря 2014 года, 71/199 от 19 декабря 2016 года о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. В последний раз подобная резолюция принята в 2018 году - Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2018 года [по докладу Третьего комитета (A/73/589/Add.2)] 73/179 [2]. Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. Примечательно, что резолюция обращается не только к государствам, но и коммерческим предприятиям обеспечить неприкосновенность частной жизни в цифровой среде. Это говорит об усилении роли частного сектора в обеспечении прав человека. Данная тенденция обусловлена все более возрастающим влиянием ТНК на мировую политику.

Здесь можно уместно упомянуть **Резолюции ГА ООН о роли цифровых технологий в обеспечении устойчивого развития**. С 2001 году ежегодно Генассамблея ООН принимает резолюции «Использование информационно-коммуникационных технологий в целях устойчивого развития». В последний раз такая резолюция была принята 17 декабря 2021 года. Основные положения Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2021 года (A/RES/76/189):

- ИКТ – средство решения многих глобальных проблем.
- Частный сектор, гражданское общество и сообщества технических специалистов играют важную роль в развитии ИКТ;
- Необходимо преодолевать цифровое неравенство между государствами;
- Следует развивать электронную торговлю;
- Важно преодолевать гендерный разрыв в цифровых технологиях и обеспечивать полноценное участие женщин в информационном обществе и доступ женщин к ИКТ [3].

Таким образом, цифровые технологии признаются в резолюциях ГА ООН важнейшим фактором устойчивого развития и обеспечения прав человека. Отметим, что несмотря на то, что резолюции ГА ООН не носят обязательный характер, они играют важную роль в развитии международного правотворчества, определяя зачастую дальнейшие тенденции его развития. Рекомендательный характер резолюций ГА ООН не умаляет их практической значимости, поскольку обращает внимание всего мирового сообщества на важнейшие проблемы современности, решение которых должно и может быть достигнуто только при совместных усилиях и в рамках глобального сотрудничества.

Важным шагом в данном направлении стало принятие **Дорожной карты Генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству**. Документ содержит меры по следующим направлениям:

- A. Построение инклюзивной цифровой экономики и общества
- B. Человеческий и институциональный потенциал
- C. Права человека и его способность активно воздействовать на мир**
- D. Доверие, безопасность и стабильность
- E. Глобальное цифровое сотрудничество [4].

Как видим, среди основных направлений международного цифрового сотрудничества права человека указаны в качестве отдельного направления.

Все больше внимания вопросам обеспечения и защиты прав человека в цифровую эру уделяют органы ООН по правам человека. Так, ряд резолюций СПЧ ООН посвящены защите прав человека в цифровую эпоху. Например, Резолюция, принятая Советом по правам человека 5 июля 2018 года (38/7). Поощрение, защита и осуществление прав человека в Интернете [5]. Резолюция принята без голосования, что свидетельствует о единогласном признании важности данного вопроса. Одно из ключевых положений Резолюции - те же самые права, которые человек имеет в оффлайновой среде, должны также защищаться в онлайн-среде. То же самое было подчеркнуто бывшим Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая отметила: «Мы не можем рассматривать киберпространство и искусственный интеллект как никем неуправляемые области, которые не поддаются контролю - как "черную дыру" в области прав человека. Одни и те же права существуют как в виртуальном, так и в реальном мире» [6].

Особое внимание вопросам защиты прав человека в цифровую эпоху уделяют договорные органы ООН по правам человека. Комитетом ООН по правам ребенка принято Замечание общего порядка №25 от 2 марта 2021 г. Комитета ООН по правам ребенка о правах детей в связи с цифровой средой [7]. В документе подчеркивается, что «Цифровая среда становится все более важной в большинстве аспектов жизни детей, в том числе и в период кризиса, поскольку общественные функции, включая образование, государственные услуги и торговлю, все больше опираются на цифровые технологии. Она открывает новые возможности для реализации прав детей, но в то же время создает опасность их нарушения или ущемления». Данный документ является одним из самых объемных и содержательных среди международных актов по защите прав человека в цифровую эпоху, подробно закрепляя международные обязательства государств в области защиты прав человека в условиях цифровизации.

Особое внимание вопросам влияния цифровых технологий уделяется **Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам**. Так, в Замечании общего порядка № 25 (2020) о науке и экономических, социальных и культурных правах (пункты 1 b), 2, 3 и 4 статьи 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах) Комитет отмечает: «некоторые аспекты, связанные с этими новыми технологиями, заслуживают особого внимания в силу их особого воздействия на осуществление экономических, социальных и культурных прав» [8]. Комитет подчеркивает важность правозащитного подхода при развитии цифровых технологий.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин также не обходит стороной данный вопрос, уделяя особое внимание вопросам преодоления цифрового

гендерного неравенства. Так, в Общей рекомендации № 36 (2017) о праве девочек и женщин на образование Комитет отмечает: «Одной из важнейших специализированных технических областей, в которых недостаточно представлены девочки и женщины, является сфера информационно-коммуникационных технологий. Шестьдесят процентов людей в мире, большинство из которых составляют девочки и женщины, лишены права доступа к преобразующим возможностям Интернета. Для преодоления цифрового неравенства между мужчинами и женщинами в области использования новых технологий и для предоставления женщинам равного доступа к информации и возможностям трудоустройства в этих отраслях, в системе школьного образования нужно устранять препятствия, влекущие их отчуждение» [9].

В резолюциях ООН отмечается, **что между мужчинами и женщинами сохраняется неравенство в сфере цифровых технологий** в плане доступа женщин к информационно-коммуникационным технологиям и их использования, в том числе в сфере образования, занятости и других областях экономического и социального развития. К примеру, согласно данным ООН, женщин, у которых есть доступ к интернету, на 259 миллионов меньше, чем мужчин. Женщины составляют менее одной трети рабочей силы в области науки, техники, инженерии и математики, и лишь 22 процента – в области искусственного интеллекта. Как отметил Антониу Гуттериш в своей речи, посвященном Международному женскому дню в 2023 году «Из-за исключения женщин из цифрового мира валовой внутренний продукт стран с низким и средним уровнем дохода за последнее десятилетие сократился примерно на 1 трлн долларов, и эта потеря может вырасти до 1,5 трлн долларов к 2025 году».

В этой связи, уместно отметить, что с 2011 года 28 апреля ежегодно отмечается **Международный день женщин и девушек в сфере ИКТ**. Праздник этот был инициирован МСЭ – Международным Союзом Электросвязи, являющимся специализированным учреждением ООН в области информационных коммуникационных технологий. Другая инициатива в данном направлении - Глобальное партнерство в интересах гендерного равенства в цифровую эпоху, которое также называют «Партнерством равных». В условиях перехода на цифровую экономику данная задача приобретает особую актуальность во всем мире. Необходимость расширения возможностей для женщин в сфере ИКТ признана на глобальном уровне в рамках ООН. Так, в Резолюции Генеральной Ассамблеи 76/189 «Использование информационно-коммуникационных технологий в целях устойчивого развития» от 17 декабря 2021 года, подчеркивается, что важно преодолевать гендерный разрыв в цифровых технологиях и обеспечивать полноценное участие женщин в информационном обществе и доступ женщин к ИКТ. Аналогичные положения содержатся в Резолюции ГА ООН 73/179 о неприкосновенности частной жизни в цифровую эпоху от 17 декабря 2018 года.

Об актуальности вопроса свидетельствует также тот факт, что в этом году шестьдесят седьмая сессия Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин, крупнейшего собрания ООН по вопросам гендерного равенства, которая проводилась с 6 по 17 марта 2023 года, называлась «Инновации, технологический прогресс, и образование в эпоху цифровых технологий для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек». Отметим, что делегация Узбекистана также принимала участие на этой сессии, что еще раз свидетельствует о приверженности нашей страны принципу обеспечения гендерного равенства во всех сферах.

Наряду с обеспечением доступа к ИКТ для женщин и девушек, **важно обеспечить их безопасность в цифровой среде**. В последние годы вопросы защиты прав человека в онлайн-среде и борьбы с киберпреступностью возрастают. Одной из наиболее распространенных форм насилия в отношении женщин стало кибернасилие. Так, согласно исследованиям, 73% женщин уже подвергались насилию в онлайн-среде в том или ином виде или сталкивались с ним. 2019 год был ознаменован в практике Европейского суда по правам человека принятием первого решения о кибернасилии в отношении женщин по делу «Володина против РФ».

Таким образом, в условиях перехода на цифровую экономику, важно решить две задачи в области гендерного равенства:

расширять возможности женщин и девушек в сфере ИКТ;
обеспечить безопасную цифровую среду для женщин и девушек.

Согласно выше рассмотренным международно-правовым актам, государства-члены ООН должны принимать стратегии и меры, которые увеличивают блага этих новых технологий при одновременном снижении рисков, сопряженных с их использованием. В целом, Генеральный секретарь ООН выделяет три фактора справедливой цифровизации.

Во-первых, всеобщая связь означает охват услугами трех миллиардов человек, которые до сих пор не имеют доступа к глобальной сети.

Во-вторых, считает Антониу Гутерриш, ориентированное на человека цифровое пространство начинается с защиты свободы слова, свободы выражения мнений и права на онлайн-автономию и неприкосновенность частной жизни. Антониу Гутерриш призвал также сформулировать **глобальный кодекс поведения**, который способствовал бы обеспечению достоверности публичной информации, чтобы люди могли принимать решения, основываясь на полученных из интернета фактах, а не на выдумках.

В-третьих, данные обладают огромным и пока далеко не полностью изученным потенциалом для стимулирования устойчивого развития. Глава ООН пояснил, что, например, для отслеживания хода выполнения Целей устойчивого развития и оценки того, как связанные с их реализацией меры влияют на жизнь людей, данных не хватает. Но при этом персональная информация часто используется без ведома и согласия человека – иногда для политического контроля, иногда для получения коммерческой выгоды [1].

Также для решения возникающих в это связи проблем Генеральный секретарь предлагает заключить **Глобальный цифровой договор об открытом, свободном, инклюзивном и безопасном цифровом будущем для всех**. Согласовать такой документ – при участии правительств, технологических компаний, гражданского общества, научных кругов и других заинтересованных сторон – следует в рамках подготовки к Саммиту будущего, который ООН проведет в 2024 году [1].

Важно отметить, что от способности государств защитить права человека в новых реалиях цифровой трансформации во многом зависит роль государств и дальнейшее формирование Нового мирового порядка. В условиях цифровой трансформации и пересмотра общественного договора в условиях формирования Нового мирового порядка для укрепления роли государств в качестве субъектов международного права государствам важно обеспечить эффективную систему защиты прав человека.

Особое внимание вопроса защиты прав человека в условиях цифровизации уделяется в Узбекистане. В настоящее время формируется правовая база для цифровой трансформации. Принята Стратегия «Цифровой Узбекистан- 2030». Более того, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно подчеркивал, что Узбекистан необходимо превратить в региональный IT-центр. Вместе с тем, **процессы цифровизации страны, согласно международным стандартам, должны основываться на правозащитном подходе**.

Во всех концепциях других сфер также особое внимание уделено внедрению и широкому применению цифровых технологий. Так, в Концепции развития высшего образования в качестве отдельной главы закрепляется «Внедрение цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс» (глава 3, параграф 2.). Это должно не только обеспечить повышение качества образования, но и расширение доступа к получению образования.

Приняты законы «О гарантиях и свободе доступа к информации», «О защите персональных данных», «О защите детей от информации, наносящей вред здоровью» и др. Закон «Об обращениях физических и юридических лиц» принят в новой редакции, где закрепляется понятие «электронного обращения». Закон закрепляет право на обращение в электронной форме, что может облегчить процедуру обращения. Особое внимание внедрению информационно-коммуникационных средств уделяется в Национальной стратегии по правам человека.

Среди принятых мер также можно упомянуть следующие меры:

- создание вебсайтов всех государственных органов и ведомств, что расширяет доступ к информации;
- создание платформы www.regulation.gov.uz, где размещаются проекты нормативно-правовых актов, по поводу которых общественность может выразить свое мнение;
- создание сайта «Mening fikrim», где граждане могут выдвинуть свои инициативы по совершенствованию законодательства или государственной политики;
- создание система электронного правосудия (E-sud) для обращения в суды, что способствует экономии времени и финансовых расходов для граждан в случае необходимости обращения в суд для защиты своих прав;
- расширение системы оказания бесплатной юридической помощи населению, возможностей правовой информационной системы «Advice.uz», а также поддержки негосударственной некоммерческой организации «Мадад», предоставляющей гражданам бесплатные юридические консультации [10].

Особое внимание уделяется обучению и привитию навыков работы с цифровыми технологиями. Вышеуказанные меры способствует обеспечению и защиты прав человека в стране.

Отдельное внимание уделяется вопросам преодоления гендерного цифрового разрыва. В Узбекистане также принимаются усилия в данном направлении. В частности, в целях расширения возможностей для девушек в сфере ИКТ 19 августа 2019 года в Университете Инха в г. Ташкенте состоялась церемония открытия проекта «IT WomenUz». Основная цель проекта – обеспечить возможность обучения и трудоустройства женщин и девушек в области IT. 1 апреля 2022 года стартовала третья волна **проекта ITWomen.Uz**.

В 2022 году со стороны Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций при партнёрстве с IT Park был инициирован проект **IT-клуб для женщин «GAP»**, направленный на привлечение женщин в сферу информационных технологий. Основной задачей клуба является поддержка женщин, повышение их грамотности в сфере IT и предоставление им возможность обучения и трудоустройства в области IT.

Цель инициаторов клуба - исчерпать проблему присутствия женщин в IT-отрасли, сделать IT-профессии доступными и интересными для женщин и молодых девушек, тем самым уменьшить гендерный разрыв в сфере IT. В дальнейшем планируется трансформировать клуб в коммуникационную площадку для женщин, где участницы смогут обмениваться мнениями, налаживать нетворкинг и находить единомышленниц для взаимного сотрудничества. Принятие вышеупомянутых мер свидетельствует об учете гендерных аспектов во всех сферах государственной политики. Важно продолжать усилия в данном направлении и обеспечить активное вовлечение и реальное участие женщин и девушек в процессах развития цифровой экономики.

Помимо мер по преодолению цифрового неравенства на мировом уровне, важно принимать меры по преодолению разрыва на национальном уровне. Как отмечала бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет «нужно работать совместно — юристам в области прав человека, специалистам по вычислительной технике и инженерам, представителям коммерческих предприятий и правительственным и межправительственным органам — в целях разработки методов оценки воздействия на осуществление прав человека и других систем анализа и руководства, которые могут учитывать специфические требования цифровых систем.... Прежде всего, обязанность защищать права человека должна быть явным приоритетом всех заинтересованных сторон: государств, разработчиков, ученых, инвесторов, коммерческих предприятий и гражданского общества».

Кроме того, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подчеркивает роль молодежи в этом процессе: «Нам нужно иметь возможность рассчитывать на инновационную и объединяющую силу молодежи. Слишком часто молодежь исключают из процессов принятия решений: их даже не приглашают за стол переговоров». Это еще более повышает значимость инициативы Узбекистана о принятии Конвенции ООН по правам молодежи, выдвинутой на 72-й сессии ГА ООН.

В этой связи, отметим, за последние два года в нашей стране было открыто 215 учебных IT-центров. В настоящее время большинство специалистов IT-парков — это молодые люди, окончившие данную программу. Обучение молодежи будет расширено, в том числе через платформу «Coursera». Самые талантливые, прошедшие отбор, будут обучены для международного IT-рынка на основе отдельной программы [11].

Таким образом, важно продолжать меры по совершенствованию международных и национальных механизмов по защите прав человека с учетом реалий процесса цифровой трансформации.

Сноски/Иктибослар/References:

1. Глава ООН: необходимо помочь трем миллиардам жителей планеты получить доступ к интернету.16.11.2022. (Head of the UN: it is necessary to help three billion people on the planet to get access to the Internet.11/16/2022.)
URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/11/1434817>
2. Резолюция о неприкосновенности частной жизни в цифровую эпоху, принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2018 года [по докладу Третьего комитета (A/73/589/Add.2)] 73/179 (Resolution on privacy in the digital age, adopted by the General Assembly on 17 December 2018 [on the report of the Third Committee (A/73/589/Add.2)] 73/179)
3. Основные положения Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2021 года (A/RES/76/189) (in provisions of the Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2021 (A/RES/76/189))
4. Дорожная карта Генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству (Roadmap of the UN Secretary-General for Digital Cooperation)
5. Резолюция, принятая Советом по правам человека 5 июля 2018 года (38/7). Поощрение, защита и осуществление прав человека в Интернете (Resolution adopted by the Human Rights Council on 5 July 2018 (38/7). Promotion, protection and fulfillment of human rights on the Internet)
https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/983/_Resolution_38_7_on_Human_Rights_on_the_Internet_R.pdf
6. <https://www.ohchr.org/ru/2019/10/human-rights-digital-age>
7. Замечание общего порядка №25 от 2 марта 2021 г. Комитета ООН по правам ребенка о правах детей в связи с цифровой средой. (General Comment No. 25 of March 2, 2021 of the UN Committee on the Rights of the Child on the rights of children in relation to the digital environment)
<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEG%2BcAAx34gC78FwvnmZXGFqqJDO%2FyPTAfbgP6DgempEJedd4hilxMWP%2BIF88deb4%2Fr7POvYL9IBx7hRMGHXtF6>
8. Замечания общего порядка № 25 (2020) о науке и экономических, социальных и культурных правах (пункты 1 b), 2, 3 и 4 статьи 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах). (General Comment No. 25 of March 2, 2021 of the UN Committee on the Rights of the Child on the rights of children in relation to the digital environment) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/108/14/PDF/G2010814.pdf?OpenElement>
9. Общая рекомендация № 36 (2017) Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин о праве девочек и женщин на образование. (General recommendation No. 36 (2017) of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women on the right of girls and women to education) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/398/05/PDF/N1739805.pdf?OpenElement>
10. Хамдамова Ф. Влияние цифровых технологий на права человека: позитивное влияние, риски, тенденции и перспективы развития (мировой и национальный опыт). //

International journal of innovative technologies in social sciences , 6 (27) 2020. – С. 77-83.
 (Khamdamova F. The impact of digital technologies on human rights: positive impact, risks, trends and development prospects (world and national experience). // International journal of technologies innovative in social sciences, 6 (27) 2020. - P. 77-83)

11. Обсуждены задачи в сфере информационных технологий, 22.02.2023. (Tasks in the field of information technology were discussed, 22.02.2023) URL: <https://president.uz/ru/lists/view/5943>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000